

**OQIWSHILARDA XALIQ DORETPELERINE QIZIGIWSHILIQTI
QALIPILESTIRIWDIŇ PEDAGOGIKALIQ USILLARI**

Bekimbetova Sevara

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi 3-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10333773>

Annotaciya. Bul maqalada oqıwshılarda xalıq dóretpelerine qızıǵıwshılıqtı qalıplestiriwdiŇ pedagogikalıq usılları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzıka, qosıq sabaǵı, nota, qural, usıl, nama, salt-dástúrler, úrip-adetler, saz, sóz.

PEDAGOGICAL METHODS OF TEACHING PEOPLE'S INTEREST IN EDUCATION

Abstract. In this article, it is said about the pedagogic methods of teaching people's behavior.

Key word: Music, spoon lesson, note, instrument, style, nama, salt-dástúrler, úrip-adetler, saz, soz.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА ЛЮДЕЙ К
ОБРАЗОВАНИЮ**

Аннотация: В данной статье говорится о педагогических методах обучения поведению людей.

Ключ слово: Музыка, урок игры на ложке, нота, инструмент, стиль, нама, соль-дастурлер, урип-адетлер, саз, соз.

1. Qosıq uyreniw hám atqarıw, muzıka tıńlaw
2. Teorıyalık bilimin arttırıw ushın gurrinlesiw ótkeriw
3. Muzıka haqqında ertek kitap oqıp hám tıńlaw arqalı xalıq dóretiwshiligi haqqında maglıwmat toplaw
4. Nota menen hár qıylı shınıǵıwlar aytıp, dóretiwshilik atmosferanı (ortalıktı) jedellestiriw
5. Unamlı xám unamsız obrazlardı salıstırıw arqalı shıǵarmanı tereńnen uyreniw
6. Ritmikalik háreket hám de muzıkalı oyınlar, emotsional qızıqtırıwshı usıllar sıpatında qalıplestiriw
7. Tiykargı usıl-miliy muzıkaǵa qızıqtırıw, namalardıń tariyxın túsindiriw, saz shertiwge qızıqtırıw hám úyretiw h.t.b.

Xalíq namaları oqıwshılardıǵa ózligin ańlawı ushın, ata-babalarımız jasap etken etmiş tariyxın, salt-dástúrlerin, úrip-adetlerin, milliy koloritin ózlestiriwde óziniń ulken járdemin tiygizedi.

Ulıwma orta tálim dástúri boyınsha mekteplerde muzıka sabaǵı 1-7 klasslar aralıǵında oqıtıladı hám oqıw protsessi mámleketlik tálim standartı tiykarında alıp barıladı hámde standartka tiykarlanıp pán ataması «Muzıka mádeniyatı» bolıp jurgiziledi.

Sabaqtı ótiwde háptede bir saat muǵdarında wakıt ajratılǵan. Mekteptegi ulıwma tálim beriw baǵdarı ekige belingen bolıp, ol baslanǵısh tálim (1-3 klass) hám ulıwma orta tálim (4-7 klass) qamtıydı.

Baslanǵısh tálimde mámleketlik standartları oqıw predmetleri boyınsha emes, al tálim tarawları boyınsha beriledi. «Muzıka mádeniyatı» sabaǵı qatari hám jámiyet tálim tarawına kiritilgen. Mektepte «muzıka mádeniyatı» sabaǵın etilgendegi tálim standartı talabına muwapıq oqıwshılar muzıka haqqında tómendegi bilim hám kónlikpelerge iye bolıwı shárt:

-qaraqalpaq hám ózbek xalıqınıń milliy namaları, janrları hám atqarıwshıları haqqında biliw.

-Eki dawıslı qosıqlardı taza, anıq aytıw, major hám minor úsh dawıslıqların erkin ayırıp ayta alıw.

-qosıq aytqanda forte hám piano dinamik túrlerin atqara alıw, ózi hám joldasları aytkan qosıqların atqarıw usılın hám kórkem sıpatın baklay biliw.

-qosıq aytıw hám tıńlaw mádeniyatına iye bolıw.

-Muzıka tariyxın, onıń kelip shıǵıwın, milliy muzıkamızdıń kelip shıǵıwı hám rawajlanıwı haqqında sonıń menen bir qatarda xalqımızdıń milliy bay mádeniyatımızdı, qádiriyatlarımızdı tusinip jetip, milliy muzıkamızdıń jáxán muzıka mádeniyatınıń ajıralmas bir belegi ekenin biliw.

Bul oqıwshılardıń biliwi shárt bolǵan talap hám kónlikpeleri bolıp esaplanadı. Demek oqıtıwshı sabaq ótiw barısında oqıwshılardıǵa usı talap kónlikpelerin uyretip barıwı kerek hám oqıtıwshınıń jeke tájiriybesi qatarında sheberligi hám joqarı mazmunǵa kóteriledi. Oytkeni qosıq – saz hám sóz dóretpesi menen birigip jaratıladı.

Ínsannıń obrazınıń kórinisi, qaysı bir xalıqtıń klassikalıq ádebiyatın alıp qarasaqta, solardıń ishinde xalıq qosıqlarında kórnekli orın iyeleydi. Sebebi xalıq namaları danalıqa, jaydarı sózlikke, tereń ideyaǵa bay.

Yaki naqıllar menen qosıqlar qısqa qatardan ibarat, birak ondaǵı oy-pikir menen dóretpeleri barlık waqıtta adamnıń gózzallıqqa degen swıspenshiligin arttırıp, óziniń en jańsı ideyaları menen xalıqqa ástetikalik tárbiya berip otıradı.

Buğan ápiwayı bir mısál: adam anadan tuwılgannan, yaǵnıy dúnyaǵa kelgen kúnnen baslap, onı ananıń «Besik jırı» kútip aladı. Sol waqıttan baslap insannıń balalıq, jaslıq shaǵında ulıwma onıń ómiri dawamında qosıq penen saz onıń bir ajıralmas joldası bolıp qalatuǵının atap ótsek boladı.

Xalıq óziniń siyasiy turmıs tirishiligi dauamında, basınan keshirgen ruwxıy keypiyatın, salt-dasturlerin, sana-sezimlerin hám psixologiyasın, keń janrlı dóretiushilik onerlerine sindirip kelgen. Sol sebepli xalıq dóretiushilik onerleri, ozinin manisi jagınan tariyxıy uaqıyalarǵa bay bolıp keledi.

Nama adamlardı hadal miynet, shın doslıq, bekkem muhabbat hám qah'armanlıqa ruwxlandırıp estetikalıq zawıqqa bólep kelgen. Olar jalpı xalıqtıń túsiniǵine, oylarına say bolıp, adamlar qosıq, sóz arqalı oziniń quwanışın hám shadlıǵın, muń-sherin, arzıw-ármanların, niyetlerin bildirip otıradı. Óytkeni sóz benen jetkere almaytuǵın názik oylardı nama arqalı jetkerip beriw, anagurlım ońay hám tásirli bolatuǵınlıǵı málim. Sonlıqtan xalıq namaları óz dárejesinen xalıqtıń turmıs tirishiligi menen qaynap – pisip, xalıq tariyxı menen rawajlanıp keledi.

Qaraqalpaq xalıq namaları Orta Aziyanıń basqa xalıqlarındaq nota jazıwı bolmaǵanlıqtan áwladtan-áwladka, atadan-balaǵa, ustazdan shákirtke shınjırma-shınjır ótiw jolı menen biziń dáwirimizge shekem jetip kelgen. Olardı ásirler boyı xalıqtıń esinde saqlap kiyatırǵan muzıka baylıǵınıń dóretiwshileri, saqlawshıları, qosıqshıları, baqsıları, jırawları, sazandeleri hám basqa da xalıq dóretpeleriniń wákileri boldı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.

5. Jiyanbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyanbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyanbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.

16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАК БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allamberganova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.

29. Allamberganova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.

43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғликлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH